

Determinación del grado de conversión global del jugo de piña en etanol por medio de la fermentación alcohólica

Briceida C. Fernández A.¹, Maite V. Gómez S.¹, José R. Ferrer G.^{1,2}, y Marisela Rincón²

¹Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Estado Zulia. Venezuela.

²Escuela de Ingeniería Química. Departamento de Ingeniería Bioquímica. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Apartado 526, Maracaibo 4001-A. Estado Zulia.

e-mail: *heybri_89@hotmail.com*, *etiam_1989@hotmail.com*, *joseferrer1@gmail.com*, *mariselarincon@gmail.com*

Recibido: 18-01-2013 Aceptado 20-06-2014

Resumen

El presente estudio tuvo como propósito la determinación del grado de conversión global del jugo de piña en etanol por medio de la fermentación alcohólica, utilizando la levadura *Saccharomyces cerevisiae*. En la caracterización físico química realizada al jugo de piña se determinó: pH, el contenido de azúcares totales por el método de Dubois, azúcares reductores utilizando el método DNS y °Brix por medio de la utilización de un refractómetro. Este proceso se realizó por triplicado en envases plásticos de 20 litros cada uno, con un volumen de trabajo de 6 litros a una temperatura de 29°C, para un crecimiento óptimo de esta levadura. Los resultados obtenidos fueron: pH promedio de 4,03; °Brix promedio de 11,6; un valor de 46,75% p/p para el contenido de azúcares totales y de 28,52% p/p para los azúcares reductores y $1,81 \times 10^8$ UFC/mL para el conteo de células. Luego de culminado la fermentación se obtuvo una concentración de etanol de 43.724,20 mg/L, un promedio de etanol obtenido por destilación simple de 28,67 ml por cada 500 ml de mezcla y una conversión promedio de 5,73%.

Palabras clave: Fermentación alcohólica, etanol, piña, conversión, levadura